

БАЛАНСИ ОБЇ ВА ЃИЗОГИРИИ КЎЛЬО

РАЦАБОВ СОМОН ҚУРБОНХОНОВИЧ

Омузгори кафедраи географияи иқтисодӣ ва методикаи тайлими география. Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотатсия: Дар урфият «обу ободӣ» меғуянд, ки ҳақ асту рост. Дар замони ҳозира бошад масъалаи бо об таъминкунии аҳолӣ яке аз масъалаҳои асосии ҷамъият ба ҳисоб меравад. То солҳои наздик чунин ҳисобида мешуд, ки об дар рӯи Замин захираи тамомшаванда дорад. Дар ҳақиқат захираҳои оби сайёраи мо хеле зиёданд. (Ҳаҷми гидросфера қариб 1,5 млрд км³). Лекин 94 % ҳаҷми гидросфера обҳои шӯранд. Обҳои сатҳи хушкӣ бошад каме зиёдтар 84 млн. км³ буда, аз ин миқдор 4 ҳиссашон обҳои ширинанду халос, ҳаҷми обҳои, ки барои истифодабарӣ дастрасанд ҳамагӣ 4 млн. км³ ё қариб 0,3% - и ҳаҷми умумии гидросфера ташиқил мекунад халос.

Калидвожа: шифобаҳи, минерал, обҳои мағдани, обҳои шур, обу ободӣ, онденсатсияи об, табобатӣ.

Аннотация: Традиционно говорят «вода и канализация», и это верно. В наше время вопрос обеспечения населения водой считается одним из главных вопросов общества. До недавнего времени считалось, что вода на Земле — это исощаемый ресурс. На самом деле водные ресурсы нашей планеты очень велики (объем гидросферы составляет около 1,5 миллиарда км³). Однако 94% объема гидросферы приходится на соленую воду. Поверхностных вод немного больше — 84 миллиона км³, из которых 4% — пресная вода, а объем воды, доступной для использования, составляет всего 4 миллиона км³ или около 0,3% от общего объема гидросферы.

Ключевые слова: лечение, минералы, минеральные воды, соленые воды, вода и канализация, конденсация воды, лечебные свойства.

Abstract: Traditionally, people talk about "water and sanitation," and rightly so. Nowadays, the issue of providing the population with water is considered one of the most important issues facing society. Until recently, water on Earth was considered a finite resource. In fact, our planet's water resources are vast (the volume of the hydrosphere is approximately 1.5 billion cubic kilometers). However, 94% of the hydrosphere's volume is salt water. Surface water is slightly larger—84 million cubic kilometers, of which 4% is freshwater. The volume of water available for use is only 4 million cubic kilometers, or approximately 0.3% of the total volume of the hydrosphere.

Keywords: treatment, minerals, mineral waters, salt waters, water and sanitation, water condensation, medicinal properties.

Њавзаи оби кўльо асосан аз њисоби боришоти атмосферӣ пур шуда, баъзеашон, ки дар натиљаи кафоравии укёнус пайдо шудаанд, шўробанд.

Дар баланси оби кўльо бошад, қисми даромад ва харољотро фарќ кардан мумкин аст. Қисми даромад аз боришоти дар сатњи кўл борида (X), аз љараёни сатњии об (Y₁), аз љараёни зеризаминӣ (H₁) ва конденсатсияи об дар сатњи кўл (K) иборат мебошад. Қисми харољоти об аз бухоршавӣ (D), љараёни сатњи аз њавзаи кўл (Y₂) ва љараёни зеризаминии об аз кўл (H₂) иборат аст.

Қисми даромади оби кўл асосан аз њисоби љараёни маљроии дарёњо буда, қисми харољот бошад, ба бухоршавӣ ва каме ба љараёни зеризаминӣ мувофиќ меояд. Тағйирёбии њаљми оби кўл (ΔV) ба даромад ва харољоти об вобаста буда, бо муодилаи зерин ифода меёбад:

$X+Y_1+N_1+K-Y_2-H_2-Z=\pm V$

Муодилаи баланси оби боло ба кўльҳои равон мувофиқ буда, барои кўльҳои норавон чунин муодила ҳос аст:

$X+Y_1+N_1+K-Z-H_2=\pm V$

Баъзе кўльҳои, ки ба онҳо дарёҳои намерезанд, аз ҷисоби боришот ғизо гирифта бо номи кўльҳои баста маълуманд.

Баланду пастшавии сатҳи оби кўл ба каму зиёдшавии даромад ва хароҷоти оби кўл вобаста аст. Ин ҷодиса низ ба қонунияти минтақанокӣ итоат мекунад. Дар минтақаҳои арктикӣ ва субантарктикӣ сатҳи кўльҳои боришоти атмосферӣ ва обшавии барфу ях вобаста аст. Бухоршавӣ ин ҷо ночиз аст. Кўльҳои зимистону баҳор камоб буда, тобистон серобанд.

Кўльҳои иқлими континенталии минтақаи мўътадил баҳорон аз ҷисоби обшавии барфҳои серобанд. Бухоршавии зиёд дар охири тобистон сабаби камобии онҳо мегардад. Тирамонӣ вобаста ба камшавии бухоршавӣ кўльҳои каме сероб гардида, зимистону баҳор камобанд. Фарқи баланду пастшавии сатҳи об тахминан 1м аст.

Дар вилоятҳои иқлими муссонии минтақаи мўътадил вобаста ба боришотҳои мавсимӣ кўльҳои тобистону тирамонӣ серобанд.

Дар иқлими хушки арзҳои мўътадил (дашту нимбиёбонҳо) бисёр вақт манбаи асосии ғизогирии кўльҳои оби барфҳои буда, аз ин сабаб онҳо баҳорон серобанд. Тобистон бухоршавӣ зиёд буда, кўльҳои камоб ва ҷатто баъзеашон хушк мешаванд. Баъзе кўльҳои нимбиёбон аз ҷисоби оби дарёҳои кўнӣ ғанӣ гашта аз ин лиҳоз серобии онҳо ба режими ғизогирии дарёҳои пирахӣ вобаста аст.

Дар минтақаи субтропикӣ кўльҳои зимистон сероб, тобистон камобанд. Дар тропик низ чунин аст, лек кўльҳои инҳо камоб буда, тобистон мехушканд.

Дар минтақаи экватор сатҳи оби кўльҳои ба режими боришоти атмосферӣ вобаста аст. Дар давоми сол кўльҳои ду бор (май-июн ва декабр) сероб буда, ду бор камобанд (феврал-март ва октябр-ноябр). Дар сурати аз экватор ба сӯи тропикҳои ҷануб кардан 2 максимум ва 2 минимум ба 1 максимуму минимум табдил меёбад.

Ба тағйирёбии баландии сатҳи кўльҳои як минтақа шароитҳои мушаххаси ин ё он маҳал таъсир мерасонад. Дар тағйирёбии баландии сатҳи кўл давранокӣ мушоҳида мешавад, ки ин ба давранокӣ иқлим вобаста аст. Дар кўльҳои минтақаи дашти Сибири Ғарбӣ, Қазоқистон, Осиёи Миёна асосан давранокӣ 20-25 ва 45-50-солаи камобӣ ва серобии кўльҳои назаррасанд.

Таркиби химиявии оби кўльҳои. Оби кўл мисоли оби укёнус таркибии химиявии доимӣ надорад. Онҳо дорои шўрии хело ҷамъи гуногунанд (аз 14мг/л, 300г/л). Дар ин қор ба ғайр аз дигар омилҳои процесҳои биологӣ низ то андозае ҷамъи гуногунанд. Дар таркиби оби кўльҳои асосан чунин ионҳо: HCO_3 , CO_3 , SO_4 , Ca, K, Mg дида мешаванд. Дар оби кўл моддаҳои нимпўсида-гумус низ дида шуда, онҳо асосан дар кўльҳои ботлоқӣ зиёданд. Мавҷудияти гумус бо организмҳои зинда вобаста буда аз ҷанҷ зиёд будани миқдори гумус ба инкишофи олами растаниёт ва дигар организмҳои зинда халал мерасонад.

Элементҳои химиявӣ ба оби кўл ба воситаи оби дарёҳои ва обҳои зеризаминӣ оварда мешаванд. Баъзе моддаҳои дар ҳуди ҷамъаи кўл (ҳалшавии ҷамъи, вайроншавии организмҳо), баъзеашон (O_2 , қисман CO_2) аз атмосфера дохил мешаванд. Дар давраи сернамӣ шўрии кўл кам, дар давраи хушкӣ шўрии кўл зиёд мешавад. Одатан он қисми кўл, ки ба он дарё омада мерезад, оби ширин дорад.

Вобаста ба шўрӣ 4 типи кўльҳои фарқ кардан мумкин аст: кўльҳои ширин- аз 0 то 1%⁰; шўртоб аз 1 то 24,7%⁰; шўр аз 24,7%⁰ баланд; шўриашон баланд (минералнок)- зиёда аз 47%⁰. Мисоли кўльҳои аз ҷамъаи шўри рӯи замин- кўли Қалон 265,5%⁰ ва Гюсгундак дар Осиёи Хурд 374%⁰ мебошанд. Баъри Мурда дорои шўрии 270%⁰ ва захираи намаки 40 млн. тонна аст.

Кўльҳои мамлақати мо асосан ширинобанд, лекин баъзеашон оби шўр доранд, ки ба бухоршавии баланди об вобаста аст. Ба ин кўльҳои мисол мешаванд Қарақўл, Шўрқўл, Сасиққўл. Таркиби химиявии оби кўл ба шароити мушаххаси ин ё он ҷамъаи вобаста аст. Дар зонаи тундра дар оби кўльҳои ионҳои Si ва HCO_3 дар зонаи даштҳои ионҳои SO_4 , Na, баъзан

НСО₃, дар зонаи биёбону нимбиёбон ионҳои Cl ва Na бартарӣ доранд. Кӯлҳои кӯҳистон, аз ҷумла Тоҷикистон ба минтақанокии вертикалӣ итоат мекунад. Баъзе кӯлҳои, ки аз дигар зонаҳо об меоранд, таркиби химиявиашон аз дигар кӯлҳои зонаи худашон фарқ мекунад. Масалан, баъзе кӯлҳои нимбиёбони Наздикаспий бояд ионҳои Na ва Cl дошта бошад, баръакс оби онҳо иони НСО₃-ро доранд. Ин ионро дарёҳои Урал, Волга, Эмба меоранд. Кӯлҳои хеле ӯам шӯр (минералӣ) аз «Рапа» (оби хело ӯам шӯр) бой буда, аз ин сабаб баъзан намак такшин мешавад. Баъзе кӯлҳои гили табобатӣ доранд. Дар Алъзоир кӯле аст, ки тавассути ба реаксия дохилшавии онан бо моддаҳои органикӣ обаш мисли ранги хатнависӣ аст. Вобаста ба бартарӣ доштани ин ё он элемент кӯлҳои ба се тип тақсим мешаванд: карбонатӣ, сулфатӣ, хлоридӣ. Баъзан як тип ба типҳои дигар гузашта метавонад.

АДАБИЁТ

1. Зайниддин Мӯсоев, Раъматулло Рауфов., Заминшиносии умумӣ. Душанбе – 2016.
2. Матвеев Л.Г. Теория общей циркуляции атмосферы и климаты земли. «Гидрометеоиздат», 1991
3. Мӯсоев З. Дастури методӣ оид ба машқулиятҳои амалии Заминшиносии умумӣ. Душанбе – 1991
4. Мӯсоев З.Заминшиносии умумӣ қисми 1. Душанбе - 1998